

ZEB- LABORATORIET

Rapport 2024

*Olav Bolland
Dekan, NTNU
Styreleder*

*Francesco Goia
Professor, NTNU
ZEB-laboratoriet Koordinator*

Forord

NTNU og SINTEF arbeider målrettet for et nullutslippssamfunn gjennom nyskapende forskning og bærekraftig praksis. Institusjonenes visjoner – NTNUs “Kunnskap for en bedre verden” og SINTEFs “Teknologi for et bedre samfunn” – samsvarer godt med FNs bærekraftsmål. Sammen legger de vekt på grønne, digitale og sirkulære omstillinger for å bygge en bærekraftig framtid ved å utvikle teknologier og strategier som fører oss mot en verden uten klimagassutslipp.

En avgjørende del av denne omstillingen er byenes, nabolagenes og bygningenes rolle. Innen 2050 vil nærmere 70 % av verdens befolkning bo i byområder. Bygg- og eiendomssektoren står allerede for 40 % av de globale klimagassutslippene – et tall som øker ytterligere når man tar hensyn til arealbruk, mobilitet og andre klimaintensive aktiviteter. Dette skaper press på både klima og biologisk mangfold, og det er avgjørende å sørge for at bygde omgivelser blir aktive bidragsytere for bærekraft. For å få til dette kreves bygninger som bruker bærekraftige materialer, kan tilpasses endrede behov, og som drives effektivt. Dette sikrer god innendørs miljøkvalitet og sunne og komfortable bomiljøer. Bygninger må også tåle klimaendringer og være designet for framtidig tilpasning, gjenbruk og lavt ressursforbruk. Slik kan våre bygde omgivelser aktivt bidra til reduserte utslipp og urban bærekraft.

NTNU og SINTEF har samarbeidet om byggforskning i flere tiår. Dette har gitt solid kunnskap og et godt utgangspunkt for å møte utfordringene. Samtidig gjenstår mye arbeid. Nye verktøy og infrastruktur er avgjørende for å drive forskning og utdanning framover. Nettopp dette er grunnen til at vi utviklet og finansierte ZEB-laboratoriet, med støtte fra

Norges forskningsråd. Laboratoriet skal fremme ambisiøse mål innen forskning på bærekraftige, bygde omgivelser. Som første del av rapporten viser, var målet med utformingen og utviklingen å vise dagens kunnskapsstatus, skape et moderne anlegg for utforskning av innovative løsninger og synliggjøre vårt engasjement for forskning og samarbeid med både næringsliv og samfunn.

I dag mottar ZEB-laboratoriet fortsatt grunnleggende støtte fra eierinstitusjonene, samt fra prosjektbaserte tilskudd. Dette muliggjør mange forskningsaktiviteter som du vil lære mer om i denne rapporten. Forskningshøydepunktene viser infrastrukturens unike muligheter, som sammen med felles innsats innenfor våre institusjoner og med eksterne partnere, gjør det mulig å utvikle ny innsikt, metoder, teknologier og tjenester som bidrar til bærekraftige byggpraksiser.

Gjennom fortsatt bredt samarbeid med forskningsinstitusjoner, næringsliv og samfunn i NTNU-SINTEFs nettverk skal vi møte de betydelige utfordringene vi står overfor i overgangen til et mer bærekraftig samfunn. Med målrettet innsats skal vi sammen skape ny kunnskap som gjør en forskjell.

Vi håper årsrapporten gir nyttig innsikt i arbeidet vårt og at den oppleves engasjerende og lærerik.

Table of contents

1

Et blikk på ZEB-laboratoriet 1

Formål og ambisjon	2
ZEB-laboratoriet som demonstrator	
Arkitektur og konsept.....	4
Design- og byggeprosess	6
Innovative tekniske løsninger.....	8
ZEB-laboratoriet som forskningsinfrastruktur	
Et levende laboratorium.....	10
Testområder.....	12
Tjenestearkitektur	14
ZEB-laboratoriet som kunnskapssenter	
Arena for samskaping og formidling.....	16
Arena for samfunnsengasjement	18
Samarbeidsmuligheter ved ZEB-laboratoriet	20

2

Forskningshøydepunkter.....23

Et innblikk i vår forskning i 2024.....	24
Prosjekt	
Oppfølging av energi-bruk i bygningsdrift	26
Enklere tilgang til bygningsdata.....	28

3

Faktaark.....47

Tidslinje	48
Dimensjoner	49
Energi- og utslippsytelse	50
Solenergisystemer	51
Nøkkeldata om design- og byggeprosjektpartner	52

Interaktiv visualisering av sanntidsenergidata.....	30
Visualisering av fagspesifikke IFC-filer i bygninger med utvidet virkelighet (AR)	32
Awiksdeteksjon i bygningsdrift	34
Auto-tuning-metoder for modellbasert styring av romtemperaturdynamikk.....	36
Forbruksrespons i bygningers varmesystemer med PCM-baserte lagringsløsninger	38
Ventilasjonsregulering for å spare energi og øke komfort og produktivitet	40
Prediksjon av soltilgang i moderne byer på høye breddegrader..	42
Forurensninger i urban avrenning: Kilder, overvåking og behandlingsmetoder.....	44

Foto: Nicola Lolli

Et blick på ZEB-laboratoriet

Formål og ambisjon

ZEB-laboratoriet, laboratoriet for nullutslippsbygg på NTNUs Gløshaugen campus i Trondheim, er et av verktøyene utviklet av NTNU og SINTEF for å flytte grensene innen bærekraftig arkitektur og teknologi for nullutslippsbygg. Hovedformålet med ZEB-laboratoriet, som eies og drives i fellesskap av NTNU og SINTEF, er å fungere som et forskningsverktøy for utvikling og testing av nye teknologier og løsninger for nullutslippsbygg. Bygget har imidlertid

også andre funksjoner: det er en demonstrator for innovative løsninger innen byggdesign, energieffektivitet og miljømessig bærekraft; det er et levende laboratorium og en forskningsarena; og sist, men ikke minst, er det et topp moderne kontor- og undervisningsbygg som brukes daglig av SINTEFs og NTNUs ansatte og studenter.

Utformingen, byggingen og driften av ZEB-laboratoriet har vært, og er fortsatt, et eksperiment i seg selv. Målet er å demonstrere hvordan det er mulig å realisere bygninger som har null, eller til og med negative, klimagassutslipp i løpet av byggets levetid. I sin funksjon som demonstrator brukes ZEB-laboratoriet til å formidle til et bredt publikum hvordan energieffektive løsninger og lavutslippsmaterialer kan kombineres for å skape bærekraftige bygninger. I tillegg til å vise frem innovative løsninger for industripartnere og fagmiljøer gir det også et praktisk læringsmiljø for studenter innen arkitektur, ingeniørfag og beslektede felt. Anlegget er også ment å være vertskap for workshops, seminarer og opplærings- og formidlingsøkter, og bidrar dermed til å utdanne neste generasjon fagfolk innen bærekraftig byggdesign og konstruksjon.

ZEB-laboratoriet får ofte besøk av et større publikum bestående av elever, studenter og allmennheten for øvrig. Det brukes som arena for formidling av forskning og teknologi, noe som gjør det til et unikt verktøy for bred samfunnskommunikasjon. I sin funksjon som levende laboratorium og forskningsarena brukes det til å gjennomføre eksperimentelle undersøkelser av ulike aspekter ved bygningers ytelse, inkludert energibruk, innendørs miljøkvalitet og brukeratferd. Forskere ved ZEB-laboratoriet studerer samspillet mellom byggets brukere og det bygde miljøet, med mål om å utvikle strategier for å forbedre komfort og redusere energiforbruk.

Et av de viktigste forskningsområdene ved ZEB-laboratoriet er evaluering av overvåkings- og styringssystem, og hvordan driftsdata kan forbedre ytelsen til energi- og miljøsystemene. Byggets avanserte overvåkingssystemer registrerer miljødata, energibehov og fornybar energiproduksjon, noe som gir innsikt i ytelsen til nullutslippsbygg og hjelper forskere og fagfolk med å designe fremtidige løsninger som minimerer CO₂-utslipp under bygningsdrift.

ZEB-laboratoriet er en strategisk forskningsinfrastruktur av nasjonal og internasjonal betydning. Realiseringen av laboratoriet har vært mulig takket være støtte fra NTNU, SINTEF, Enova og Forskningsrådet gjennom Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur.

Arkitektur og konsept

ZEB-laboratoriet er en fire etasjers bygning med et samlet bruttoareal på cirka 2000 m². Designet er basert på forsknings- og utviklingsaktiviteter utført ved to forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Et sterkt fokus på effektiv bruk av energi og materialer kjennetegner bygningen for å realisere en av de første bygningene med nett null klimagassutslipp gjennom hele sin levetid. Bygningen er utviklet for å nå ZEB-COM-målet som ble utarbeidet av Forskningsenteret ZEB (Zero Emission Buildings). ZEB-COM-målet innebærer nøytrale CO₂-utslipp når man tar hensyn til materialer, konstruksjon og drift gjennom bygningens levetid (60 år). I tillegg demonstrerer bygningen teknologier for klimatilpasning, med fokus på byggerelatert fuktsikring og innovative løsninger for overvannshåndtering. Flere av teknologiene og prosedyrene for klimarobusthet ble utviklet for ZEB-laboratoriet i nært samarbeid med Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Klima 2050.

ZEB-laboratoriet er designet som et fleksibelt og tilpasningsdyktig bygg som kan romme ulike forskningsaktiviteter. Bygningen omfatter kontorarealer (2. og 3. etasje), undervisnings- og formidlingsarealer (1. og 4. etasje), samt dedikerte forsknings- og demonstrasjonsområder, med tekniske rom for installasjon og testing av bygningstekniske systemer. I 2. etasje finnes det, som del av kontorarealene, to identiske testrom utstyrt med spesielle HVAC-systemer (heating, ventilation and air conditioning) for klimakontroll, et stort antall sensorer og fleksible kontrollsystemer. Dette oppsettet muliggjør

detaljerte studier av inneklime, energibruk og brukerinteraksjon med bygningen. Hele kontor- og undervisningsarealene er samtidig utstyrt for å muliggjøre langtidsovervåking av energistrømmer, inneklime og brukerinteraksjon med rom og utstyr.

Bygningens planløsning er utformet for å fremme samarbeid og interaksjon mellom forskere, studenter og besøkende. Åpne kontorlandskap og felles arbeidsområder er sentrale elementer i bygget, som kombinerer tekniske og funksjonelle behov på en måte som støtter åpen kommunikasjon og kunnskapsutveksling. Bygningen inneholder også møterom, seminarrom og en stor kantine som fungerer som et sentralt samlingspunkt. Omtrent 70 forskere fra ulike avdelinger og grupper ved NTNU og SINTEF Community bruker bygningen som sin arbeidsplass.

Bygningens kompakte form og orientering er utviklet for å maksimere utnyttelsen av velkjente strategier for energieffektive bygg. De tekniske løsningene som er valgt for bygningskroppen, både når det gjelder varmeisolasjon, vindusstørrelser og -plassering, bevegelige skjermer og

Utslippsbalanse for ZEB-laboratoriet i et 60-års perspektiv.

solskjermingsløsninger, bidrar til å minimere energibruken for klimatisering av bygningen.

Bygningens energidesign kombinerer optimal utnyttelse av passive klimatiseringsstrategier med laveksergiske, høyeffektive bygningstekniske systemer. Den nøye planlagte integrasjonen av et hybrid ventilasjonssystem, som kombinerer automatisk styrte vinduer med balansert mekanisk ventilasjon, sikrer optimalt inneklime og energieffektivitet.

Bruken av materialer med lave innebygde utslipp og konstruksjonsteknikker som minimerer

materialbruk og utslipp i byggefasen, bidrar ytterligere til bygningens lave miljøpåvirkning. I ZEB-laboratoriet er det implementert tekniske løsninger utviklet for å takle utfordringer knyttet til klimaendringer og sikre høy energiytelse og innendørs miljøkvalitet. Fasader og tak er dekket med solcellepaneler som er fullstendig integrert i bygningens visuelle identitet. Dette karakteristiske trekket dekker ikke bare energiforsyningsbehovene til et nullutslippsbygg, men gir det også en unik arkitektonisk identitet som er helt i tråd med ZEB-COM-målet og fokuset på klimatilpasning.

Planløsning (1. til 4. etasje) for ZEB-laboratoriet

Design- og byggeprosess

Samarbeid på tvers av fagdisipliner, ekspertise og fremfor alt mennesker, har vært nøkkelen til å sikre at ZEB-laboratoriet oppfyller sine ambisiøse mål, samtidig som det ivaretar fleksibilitet for fremtidig forskning, utdanning og formidling. Prosessen bak utviklingen av ZEB-laboratoriet startet med ideen om å skape et beste-praksis bygg og laboratorium, og en vellykket forprosjektsøknad om nasjonal forskningsinfrastruktur til Norges forskningsråd innsendt i 2012. Den fullstendige prosjektsøknaden ble innvilget i 2015, og design- og byggeprosessen startet kort tid etter.

En av hovedproblemstillingene ved ZEB-laboratorieprosjektet var om leveransen var i tråd med de fastsatte ambisjonene (ZEB-COM), til rett tid og innenfor budsjettet. For å nå dette målet ble ZEB-metodologien implementert i en innovativ samspillskontrakt som prosjektleveransemodell. Entreprenøren organiserte prosjektutviklingen med et todagers oppstartsseminar, etterfulgt av samlokalisering av prosjektteamet i regelmessige samtidig prosjekteringssesjoner (ICE - Integrated Concurrent Engineering), som innebar at prosjektgruppen møttes i et fysisk "Big Room". Prosjektteamet besto av personer fra entreprenøren, deres team av designere og produsenter, samt personer fra byggherrens kjernegruppe. Dette prosjektet gjorde det mulig for utbyggeren å møte prosjektteamet én dag i uken for å arbeide seg gjennom prosjektet, med innspill fra alle involverte tekniske og organisatoriske deltakere. Deltakerne arbeidet i tematiske tekniske grupper og i plenum, og en rekke ZEB-workshops ble holdt

Medlemmer av prosjektteamet samarbeider i "Big Room" under en sesjon for samtidig prosjektering av ZEB-laboratoriet

som del av prosjektprosessen. Prosjektdeltakerne og utbyggeren etablerte felles målsettinger og løste problemer i fellesskap. De evaluerte prosessen og kom frem til en forståelse av at det var gjensidige og samtidige iterasjoner over tid som skapte verdi og hjalp prosjektet med å nå sine ZEB-relaterte mål.

Prosjektet ble styrt gjennom en serie målpriskontroller som bidro til å opprettholde økonomisk disiplin. Denne samarbeidsbaserte tilnærmingen fortsatte inn i gjennomføringsfasen, med betydelig involvering av studenter i alle faser, noe som gjorde prosjektet til en verdifull læringserfaring. Dette er første gang ZEB-metodologien har blitt integrert i et

Struktur for samtidig prosjektering av ZEB-laboratoriet

samarbeidsprosjekt av denne typen og med så omfattende involvering fra byggherren. Prosjektets innovative gjennomføringsmodell ble fulgt tett av en doktorgradsstipendiat, som fokuserte sin forskning på denne prosessen. Denne modellen har dermed blitt grundig analysert og dokumentert gjennom omfattende publisering av erfaringer i vitenskapelige tidsskrifter, brukerorienterte artikler og presentasjoner.

Gjennom hele design- og byggeprosessen har ZEB-COM-målet og klimatilpasningsfokuset bak prosjektet stått sentralt i et stort antall undervisnings- og utdanningsaktiviteter ved NTNU. Bygget har også vært vert for tallrike omvisninger, med 1300 besøkende på byggeplassen før COVID-19-pandemien stoppet slike aktiviteter (det vil si hovedtyngden av besøkende i løpet av ni måneder).

I byggeprosessen ble det gjort bevisste tiltak for å involvere lærlinger, noe som ga et viktig læringsmiljø for ny teknologi, nullutslippsbyggkonsepter og klimatilpasningsstrategier. Nitten lærlinger fra ulike fag bidro til mer enn 20% av de totale arbeidstimene, noe som understreker prosjektets engasjement for utdanning og kompetanseutvikling. Det ferdige bygget fortsetter å tiltrekke seg stor interesse, med ukentlige besøk fra internasjonale grupper og mange omvisninger for ulike publikumsgrupper hver uke.

I 2022 ble ZEB-laboratoriet tildelt den høyt anerkjente "Statens pris for byggkvalitet" og Bygg21s pris for beste praksis, "Betonghammeren".

Innovative tekniske løsninger

De innovative tekniske løsningene som er utviklet for ZEB-laboratoriet fordeler seg på fire hovedkategorier: bygningsskall og konstruksjon, energi- og miljøsystemer, klimatilpasning og -beredskap, samt bygningsovervåking og brukerinteraksjon.

Bygningsskall og konstruksjon:

Reduksjon av klimagassutslipp innebærer ofte økt bruk av materialer som tre i bygningskonstruksjon, spesielt som bærende elementer i større bygg. Det er stor etterspørsel etter effektive og kostnadsoptimale løsninger for trekonstruksjon. En innovativ og kompakt takløsning i tre med integrerte smarte dampbarrierer er utviklet. Denne teknikken reduserer risikoen for fuktakkumulering betydelig, noe som gir lavere bygningshøyder, redusert materialbruk, en effektiv byggeprosess og økonomiske fordeler. Riktige prosjekterte og oppførte bygninger kan også oppnå robust fuktsikring, og dette har vekket betydelig markedsinteresse.

Videre har tre vist seg å være gunstig for å redusere miljøpåvirkningen fra andre bærende elementer også, som for eksempel dekker, søyler, trapper og vegger, men forbedrede designstrategier og bedre løsninger for lydoverføring i trekonstruksjoner er nødvendig. Dette er avgjørende for konkurranseevnen i trekonstruksjonssektoren. Et akustisk tregulv uten påstøp av betong er utviklet for å møte dette behovet basert på mineralull

med lav kompresjon, to lag med sponplater og gulvbelegg lagt over massive treelementer.

Energi- og miljøsystemer:

Vind- og solkraft er ikke-regulerbare energikilder, noe som krever løsninger for å redusere varmeeffekttopper ved å lagre varme produsert dagen før. En varmelagringsenhet, eller termisk batteri, er utviklet med biovoks som faseendringsmateriale. Dette kompakte og effektive systemet reagerer raskt på oppvarmingstopper og kan lagre varme i to til tre dager under de kaldeste periodene. Så vidt vi vet er ZEB-laboratoriet det første som har implementert denne typen varmelagring med biovoks.

Energieffektiv klimatisering er viktig for både eksisterende og fremtidige bygninger. Ventilasjonssystemer må være energieffektive, ha et lite miljøfotavtrykk og være fleksible nok til å tilpasse seg ulike bruk. Et utviklet system gjør det mulig å klimatisere bygningen ved hjelp av naturlige krefter, mekaniske enheter eller en kombinasjon av begge. Hver etasje har sitt eget ventilasjonssystem, med ulike metoder for lufttilførsel tilpasset spesifikke behov.

Klimatilpasning og -beredskap:

ZEB-laboratoriet demonstrerer også hvordan bygninger kan tilpasses klimaendringer. Fornybar energiproduksjon i bygninger fokuserer ofte på solceller, som også bør fungere som takteking for å redusere materialbruken. Laboratoriet har et 20 meter langt tak uten takutstikk, utstyrt med BIPV (bygningintegreerte solceller), som består av høyeffektive, regnbestandige og ventilerte solcellepaneler. Et innvendig takrennesystem maksimerer takarealet for solceller samtidig som bygningens arkitektoniske uttrykk bevares, der

BIPV-overflater integreres naturlig med andre bygningsskalløsninger.

Klimaendringer øker nedbørsmengdene og belaster urbane overvannssystemer. Laboratoriet er utstyrt med ulike fordrøyningssystemer for å håndtere overvann på stedet før kontrollert utslipp i hovedavløpsnettet. Instrumenter vil måle avrenningsvolumer for å muliggjøre skreddersydde systemkombinasjoner tilpasset lokale forhold.

Bygningsovervåking og brukerinteraksjon:

Kontinuerlig informasjon om bygningens ytelse og brukeratferd er avgjørende for løpende forbedring av bygningsdriften. Laboratoriet er utstyrt med over 1500 sensorer og et toppmoderne bygningautomasjonssystem som gir sanntidsdata om energibruk og inneklimate. Et sanntidslokaliseringssystem sporer mobiltelefoner og muliggjør dermed interaksjon mellom brukere og bygning via en app, samtidig som det støtter dataanalyse og forskning.

Foto: Nicola Lolli

Et levende laboratorium

Begrepet levende laboratorium, eller Living Lab, kan brukes for å beskrive et bredt spekter av tjenester og prosesser knyttet til forskning og innovasjon, med fokus på *brukerne og deres samspill med nye ideer, teknologier og løsninger i en virkelig kontekst*.

Disse miljøene er fysiske, sosiale og kulturelle, og samhandlingen spenner over et bredt spekter av anvendelser. Levende laboratorier tilbyr unike muligheter for tverrfaglig forskning på komplekse problemstillinger og endringsprosesser, der humanistiske og estetiske fag samarbeider med teknologiske og naturvitenskapelige fag. Sentrale temaer som utforskes gjennom levende laboratorier omfatter teknologier, tjenester og prosesser rettet mot det grønne skiftet, helse og livsstil, sosial inkludering og aktiv deltakelse i beslutningsprosesser. De er spesielt godt egnet for forskning på områder hvor bygninger, bygde miljøer, infrastruktur, byer, nabolag og landlige områder spiller en vesentlig rolle.

Levende laboratorier kan kategoriseres basert på ulike faktorer. Vanlige typer levende laboratorier klassifiseres etter drivende aktør (bedriftsdrivet eller utilizer-driven, fasilitatordrevet eller enabler-driven, utviklerdrevet eller provider-driven og brukerdrevet eller user-driven) og hovedfokuset for deres aktiviteter (for eksempel urbane, rurale og testbed-utvidede levende laboratorier, samt levende laboratorier for kontekstforskning og samskaping).

På europeisk nivå har European Network of Living Labs (ENoLL) kartlagt nærmere 500 levende laboratorier, hovedsakelig initiert og drevet av universiteter og forskningsinstitutter, hvor mange fungerer som permanente forskningsinfrastrukturer.

ZEB-laboratoriet er et fasilitatordrevet, testbed-utvidet levende laboratorium som tar sikte på å adressere tverrfaglige, komplekse problemer knyttet til design og drift av bærekraftige bygningsteknologier, byggetekniske installasjoner og byggningsstyringssystemer. Med mål om å minimere bygningens miljøpåvirkning og maksimere brukerens velvære og opplevelse i bygninger i lys av digitalisering og klimaendringer, støtter ZEB-laboratoriet forsknings- og innovasjonsaktiviteter gjennom:

- **Testing i virkeligheten:** innovasjoner testes i det virkelige miljøet i en bygning med blandet kontor- og undervisningsbruk, noe som sikrer praktisk anvendbarhet og effektivitet.
- **Brukerinvolvering:** innovasjoner testes ved å inkludere brukere i eksperimentene, noe som sikrer at sluttproduktene møter faktiske behov og preferanser.
- **Laboratoriestandardmetoder:** innovasjonenes effekter måles både kvantitativt og kvalitativt gjennom datainnsamlingssystemer og databehandlingsteknikker som sikrer resultater av høy kvalitet.
- **Samarbeid:** innovasjoner utvikles i fellesskap av forskere og interessenter, med støtte fra forskere og teknisk personale ved både NTNU og SINTEF, som fører til mer helhetlige og bærekraftige løsninger.

ZEB-laboratoriet kompletterer forskningsinfrastrukturporteføljen til NTNU og SINTEF ved å utvide den konvensjonelle laboratorietestingsinfrastrukturen som de to institusjonene driver. Bygningsteknologiske innovasjoner kan dermed testes fra materialskala til fullskala prototype, og videre til deres samspill med brukerne. Tjenester og digitale løsninger kan utvikles og demonstreres i en reell bygningskontekst med toppmoderne infrastruktur som brukes i hverdagen.

Foto: Nicola Lolli

Testområder

Alle de fire etasjene i ZEB-laboratoriet fungerer som testarenaer for eksperimenter som undersøker hvordan brukerne opptrer og samhandler med bygningen og dens systemer. De forskjellige områdene er tilrettelagt for ulike typer eksperimenter: I første og fjerde etasje kan man utføre forsøk knyttet til undervisning, formidling og større arrangementer, mens andre og tredje etasje har arealer for testing av åpne kontorlandskap og møteromssoner.

I tillegg til de omfattende overvåkingssystemene for energistrømmer og inneklimate, er bygningen utstyrt med en sensorinfrastruktur som kan spore brukernes posisjon via mobiltelefoner eller dedikerte brikker. Med mobiltelefonen kan brukerne styre bygningens funksjoner fleksibelt, og funksjoner som belysning, dagslys og vindusåpning kan tilpasses etter forsøkets behov. Videre kan alle områdene i bygningen justeres uavhengig av hverandre, innenfor et stort spekter av innstillinger for inneklimate og settpunkter.

I den sørvendte delen av 2. etasje ligger det to identiske rom, kalt "tvillingrom", som gir unike muligheter for eksperimenter. Disse to kontorlokalene, med et areal på omkring 50 m² hver, kan enkelt kobles fra bygningens normale drift og kjøres i eksperimentell modus. Rommene er utstyrt med ekstra sensorteknologi av laboratorie kvalitet som gjør det mulig å gjennomføre lange studier med høypresisjonsmålinger.

Tekniske rom for testing av bygningsenergi- og inneklimate systemer. Foto: Nicola Lolli

I tvillingrommene kan man sammenligne eksperimenter med bygningstekniske installasjoner, energibruk, inneklimate og brukerinteraksjoner, siden de to identiske rommene har samme ytre forhold. Deler av fasaden i tvillingrommene kan også modifiseres for å teste ulike bygningsskallsystemer, særlig vindusløsninger med tilhørende komponenter.

I 1. og 4. etasje finnes det tre tekniske rom som inneholder bygningens systemer for oppvarming, ventilasjon og energiproduksjon. De faste

installasjonene i bygningen gir fleksible muligheter for styring av inneklimate, energikonvertering og -lagring. Dette gjør det mulig å teste utstyr og undersøke hvordan det fungerer sammen med bygningens kontrollsystemer og driftsrutiner. Systemene er utstyrt med omfattende datainnsamling som er integrert i bygningens sentrale driftssystem. Ved behov kan man enkelt installere flere sensorer for å måle flere verdier og målepunkter, enten som separate systemer eller fullt integrert i bygningens styringssystem.

Tvillingrom for detaljerte studier av energibruk og inneklimate med brukermedvirkning. Foto: Nicola Lolli

Tjenestearkitektur

Helt fra første driftsdag har man arbeidet målrettet med å utvikle og integrere digitale løsninger for den daglige driften av ZEB-laboratoriet, som både er et flerbruksbygg og en forskningsinfrastruktur. Målet er å automatisere flest mulig oppgaver, alt fra datainnsamling, organisering og strukturering av måledata via datapipelines, til å tilgjengeliggjøre data gjennom en tjenestearkitektur. Dette gjør det mulig å analysere, visualisere og nyttiggjøre måledataene i utviklingen av datadrevne tjenester.

For å kunne utvikle, validere og demonstrere kontrollalgoritmer som kan styre tekniske systemer på en mer datadrevet måte, har ZEB-laboratoriet to systemer: ett som leser måledata fra BACnet og ett som skriver signaler tilbake til respektive BACnet-punkter. I tillegg har laboratoriet et Siemens

Bygningsadministrasjonssystem og overvåkingsystem ved ZEB-laboratoriet

DesigoCC bygningsautomasjonssystem (BMS) og en tjenestearkitekturløsning.

Måledata samles inn fra bygningsnettverket (BACnet) og overføres til InfluxDB via en gateway-server ved hjelp av det egenutviklede løsningen "BACnet2Influx". I InfluxDB lagres måledata fra ZEB-laboratoriet, inkludert data fra lokale værstasjoner, webtjenester og annet utstyr fra tredjeparter. Databasen tilbyr sanntids datainnsamling, lagring og visualisering via et API. Data i InfluxDB er organisert i "buckets" og "measurements" som er tilgjengelige gjennom et online, grafisk brukergrensesnitt.

Lagring av data i InfluxDB tilrettelegger for trendanalyse, avviksdeteksjon og optimalisering av bygningsdrift ved å gruppere og behandle data ved hjelp av Flux-spørringer og satsvis behandling. Løsningen forbedres ytterligere gjennom integrasjon med visualiseringsverktøy som Grafana, som muliggjør opprettelse av dashbord. Disse gir sanntidsinnsikt i bygningens ytelse, energiforbruk og tilstanden til de ulike systemene, og tilbyr dermed et helhetlig bilde av anlegget.

ZEB-laboratoriet kan driftes enten i normal driftsmodus ved bruk av Siemens BMS eller i "forskningsmodus". Skript som inneholder ulike datadrevne applikasjoner for ZEB-laboratoriet, som styring av solskjerming, ventilasjonssystem eller varmesystem, kan brukes til å skrive overordnede kontrollregler til aktuatorene via BACforsk (BACØ).

BACforsk er et spesialutviklet rammeverk som gjør det mulig å overstyre de vanlige driftsrutinene i BACnet ved ZEB-laboratoriet. Hovedmålet med dette programmet er å forenkle implementeringen av kontrollskript i forskningsmodus. Alle utgangsverdier som skrives av BACforsk har høyere prioritet enn de som skrives av Siemens DesigoCC BMS, og dermed overstyres og deaktiveres noen av de normale driftsrutinene.

Denne funksjonaliteten støtter et bredt spekter av applikasjoner, fra å kjøre modellbasert kontroll hvor som helst i verden til å vise data i bygningsinformasjonsmodeller (BIM) og utforske datavisualisering og rapporteringsverktøy.

ZEB-laboratoriet arbeider også med å tilrettelegge ytterligere for datatilgang for utviklere og forskere på andre plattformer. Ved å bruke en lettvekts offentlig MQTT-broker kan brukere abonnere på og publisere data til bygningen ved hjelp av sitt foretrukne programmeringsspråk.

Tjenestearkitektur for ZEB-laboratoriet

Arena for samskaping og formidling

Før ZEB-laboratoriet eksisterte som et fysisk sted, hadde det allerede begynt å fungere som en arena for samskaping og formidling. Som et eksempel på en bygningsdesignprosess som krevde tidlig involvering av interessenter, deltok studenter fra flere studieprogrammer ved NTNU i utformingen av ZEB-laboratoriet. Denne prosessen startet i 2016 med studenter fra emnet TBA4171 "Bygnings- og materialteknikk, videregående kurs" for å teste og demonstrere at ZEB-COM-målene kunne nås innenfor rammene av ZEB-laboratoriets konsept. "Big Room"-konseptet ble utviklet og forfinet lenge før den faktiske implementeringen i samtidig prosjekteringsprosessen (ICE-prosessen), gjennom emnet TBA4855 "EIT - Ekspert i team - Smart bygg" våren 2016.

Studentinvolveringen fortsatte gjennom hele prosessen frem til evaluering etter innflytting, og dekket et bredt spekter av områder. For eksempel ble farge, lys og bygningens tilgjengelighet for synshemmede brukere behandlet i emnet AAR4620 "Arkitektonisk design med lys og farger", med en jury ledet av en synshemmet forsker. Dette sikret at løsningene som ble foreslått av studentene og senere implementert i den endelige bygningsutformingen var inkluderende og effektive, samtidig som det ga studentene verdifull læringserfaring knyttet til reelle utfordringer.

Veiledning i praksis under byggingen av ZEB-laboratoriet: erfarne fagfolk og lærlinger samarbeidet om nullutslippsbyggeteknikker. Foto: Veidekke

Totalt bidro 35 emner til utviklingen av ZEB-laboratoriet, med involvering av over 2200 studenter og skriving av 18 masteroppgaver sentrert rundt prosjektet. Laboratoriets rolle i utdanningen av fremtidige fagfolk fortsetter, med flere emner som benytter laboratoriet og dets arealer til forelesninger, aktiviteter og befaringer. Bare i løpet av forrige studieår har 11 universitetsemner dratt nytte av dette unike læringsverktøyet. Videre brukes ZEB-laboratoriet kontinuerlig i doktorgradsutdanningen, og tilbyr en casestudie for et bredt spekter av fagdisipliner.

Kunnskapssenteret, som ligger i 4. etasje i ZEB-laboratoriet, er et av rommene som brukes til kunnskapssamskaping og -formidling. Foto: Nicola Lolli

Læringsaktivitetene strekker seg utover universitetsutdanning og omfatter både yngre og erfarne fagfolk. Under byggefasen ble ZEB-laboratoriets rolle i aktiv læring demonstrert gjennom bruken av lærlinger fra ulike fag, som til sammen bidro med omkring en femtedel av den totale arbeidsinnsatsen i byggingen av anlegget. Dette engasjementet fortsetter i dag gjennom bruken av ZEB-laboratoriet i etter- og videreutdanning samt faglig utviklingsarbeid. En viktig rolle spilles av omvisninger tilpasset faglige målgrupper, med praktiske demonstrasjoner av flere laboratoriefunksjoner. Byggets tekniske infrastruktur, som er utformet for å være lett tilgjengelig og synliggjort for å lette kunnskapsformidling, er avgjørende for å oppfylle rollen som kunnskapssenteret.

ZEB-laboratoriet er kontinuerlig vertskap for forskningsprosjekt møter, workshops og konsortiumsamlinger for multinasjonale

forskningsprosjekter der NTNU og SINTEF er partnere. Disse arrangementene gir deltakerne mulighet til å oppleve høykvalitetsrom og få førstehånds innsikt i kunnskapen som skapes og pågående forskning ved laboratoriet. Ved å involvere deltakere fra utenfor Norge styrker ZEB-laboratoriet sin rolle som en internasjonal infrastruktur, og sikrer dermed mot å ha global innvirkning på bærekraftig byggepraksis.

Kunnskapsformidlingen strekker seg utover ZEB-laboratoriets fysiske rom og muliggjør global tilgang. Laboratoriet har sin egen "Wiki"-side, tilgjengelig på wiki.zeblab.no, som fungerer som en portal til teknisk informasjon om bygningen, dens design, drift og sanntidsdata. Kontinuerlige datastrømmer fra laboratoriet kan nås gjennom dashboard tilgjengelige på data.zeblab.no. Disse nettressursene sikrer at kunnskapen som skapes ved ZEB-laboratoriet er bredt tilgjengelig og kan utnyttes av studenter, forskere og fagfolk.

Arena for samfunnsengasjement

Som knutepunkt for innovasjon og bærekraft er ZEB-laboratoriet også et pulserende møtested for lokalsamfunnet. Laboratoriet vektlegger kunnskapsdeling og arbeider for å inspirere fremtidige generasjoner gjennom praktiske og lærerike aktiviteter.

Skoler og elever inviteres til å utforske bygget gjennom omvisninger og engasjerende aktiviteter. På omvisningene får elevene en unik mulighet til å oppleve forskningsområdene og de bærekraftige løsningene og teknologiene på nært hold. Målet er å vekke barn og unges nysgjerrighet og lidenskap for naturvitenskap, teknologi, ingeniørfag og arkitektur gjennom deres møte med laboratoriet. Under disse omvisningene diskuteres også hvordan laboratoriet bidrar til å redusere klimafotavtrykk og fremme grønne løsninger, noe som gir både elever og voksne verdifull innsikt i bærekraftig livsstil.

Deltakelse på arrangementer som Ungdommens forskernatt (Researchers' Night) og andre kunst- og vitenskapsfestivaler ved NTNU og i Trondheim når laboratoriet ut til enda flere. Disse arrangementene gir alle, fra videregående elever til folk flest, muligheter til å utforske både utfordringer og løsninger for å skape et mer bærekraftig bygd miljø. Interaktive demonstrasjoner på disse arrangementene gjør vitenskapen tilgjengelig og engasjerende, og bidrar til en dypere forståelse av bærekraftsspørsmål.

Fellesarealene i laboratoriet er en allsidig arena for et bredt spekter av arrangementer og samlinger. Ulike grupper, studentforeninger og organisasjoner bruker arealene til møter, workshops og sosiale sammenkomster. Denne mangfoldige bruken lar flere oppleve det unike miljøet og se hvordan et nullutslippsbygg med høy arkitektonisk kvalitet og godt inn klima viser at bærekraftig omstilling går hånd i hånd med trivelige og gode oppholdsrom.

Laboratoriet er også vertskap for jevnlig workshops og møter med ansatte fra departementer og statlige og lokale etater. Dette samarbeidet er avgjørende for å formidle forskningsutviklingen til et bredt publikum og støtte nasjonale og regionale bærekraftsmål. Når laboratoriet viser fram hvordan teknologiene, praksisen og metodene kan brukes i samfunnet, bygger det bro mellom forskning og praktisk anvendelse, og sikrer at innovative løsninger når ut til samfunnet som helhet.

Kjernen i laboratoriets oppdrag er rollen som fyrtårn for bærekraftig omstilling. Laboratoriet viser hvordan innovativ forskning og samfunnsengasjement kan møte dagens påtrengende miljøutfordringer. Ved å åpne dørene for samfunnet og skape rom for samarbeid, viser ZEB-laboratoriet vei mot en mer bærekraftig fremtid, samtidig som det gjør vitenskap og teknologi tilgjengelig og engasjerende for alle.

hyfer

PROGRAM

Event brought to you by

NTNU

Energy Safari - ZEB Lab

GUIDED TOUR

Sold Out!

Date	Time	Venue	Price	Language
Fri 22.9.	12:00 - 13:00	ZEB Lab Gløshaugen	0 kr	EN

TICKETS

Foto: Gabriele Lobaccaro

Samarbeidsmuligheter ved ZEB-laboratoriet

Ved ZEB-laboratoriet tilbyr vi en rekke tjenester for å støtte forskning, utvikling, innovasjon, faglig utvikling og formidling. Vi kan tilby tilgang til omfattende datasett, en fullskala testplattform for smarte bygningsløsninger med brukermedvirkning, samt spesialiserte kurs, opplæring og omvisninger.

Med vår omfattende infrastruktur for målinger hjelper vi deg med å nå dine forsknings- og innovasjonsmål ved å omdanne data til praktisk anvendbar innsikt. Våre datasett for normal bygningsdrift, som er tilgjengelig både som historiske tidsserier og sanntidsdata, kan nås via vårt API. Akademiske partnere kan søke om gratis tilgang til ulike datasett for utvikling av undervisningsmaterieell, problembaserte oppgaver og tema for bachelor- eller masteroppgaver. Industripartnere kan be om skreddersydde datasett for å støtte sine prosjekter innen områder som ytelsesovervåking, energistyring, prediktivt vedlikehold og feildeteksjon, forskriftsetterlevelse, modellutvikling og kalibrering, samt inneklima.

Utover datastrømmer fra daglig drift støtter ZEB-laboratoriet implementering av nye byggt teknologier og tjenester som krever validering i et levende laboratoriemiljø. Forskningsområder i laboratoriet kan reserveres og tilpasses for å undersøke brukersentrerte spørsmål og systemer. I "forskningsmodus" muliggjør laboratoriet presise tester og eksperimenter på delsystemer og mindre

områder, der man kan overstyre konvensjonell styring for å teste avanserte smarthusapplikasjoner. Våre fagfolk ved NTNU og SINTEF er godt rustet til å støtte forsknings- og utviklingsoppgaver for produkter og tjenester som bruker ZEB-laboratoriets testfunksjoner, enten gjennom oppdragsforskning eller samarbeidsprosjekter finansiert av nasjonale og internasjonale forskningsmidler.

Vi tilbyr også supplerende tjenester til våre akademiske og næringslivspartnere, inkludert omvisninger, opplæring og formidlingsarrangementer. Disse tjenestene bruker ZEB-laboratoriet både som arena og casestudie, og dekker tema som energi- og miljøsystemer, byggt teknologi og -prosesser, inneklima, sirkulær økonomi, nullutslippsbygg, klimatilpasning og datainfrastruktur for smarte bygninger.

Vi inviterer deg til å utforske hvordan ZEB-laboratoriet kan støtte dine behov innen forskning, utvikling og innovasjon. For mer informasjon om våre tjenester og hvordan vi kan samarbeide, ta gjerne kontakt med en av våre kontaktpersoner som er oppført nedenfor.

Einar Bergheim
SINTEF
Laboratorieleder
einar.bergheim@sintef.no

Francesco Goia
Professor, NTNU
ZEB-laboratoriet Koordinator
francesco.goia@ntnu.no

Foto: Nicola Lolli

A photograph of a modern building with a dark blue, textured facade. The building features a prominent corner with a gabled roofline and several windows. A large, semi-transparent green question mark is overlaid on the right side of the building. The sky is overcast with grey clouds. In the bottom right corner, there is a white rounded rectangle containing the text 'Forskningshøydepunkter' in a green font.

Forskningshøydepunkter

Et innblikk i vår forskning i 2024

Den raske utviklingen av digital teknologi, både innen maskinvare og programvare, er avgjørende for overgangen til bærekraftige, bygde omgivelser. Disse fremskrittene gjenspeiles i flere initiativer ved ZEB-laboratoriet i 2024 hvor avansert teknologi og automatisering tas i bruk gjennom forskning og innovasjon for å utvikle kunnskapen og verktøyene som trengs for intelligente, effektive og bærekraftige bygninger og byer.

Ved å kombinere teoretiske rammeverk, simuleringsbaserte studier og eksperimenter i laboratorieskala har forskere fått verdifull innsikt i hvordan avanserte konsepter og teknologier kan optimalisere bygningsdrift, øke brukertilfredshet og redusere miljøpåvirkningen til et minimum.

Det er fortsatt utfordrende å omsette disse konseptene til praktiske løsninger i den virkelige verden. Bygninger i reelle omgivelser har ofte kompleksitet og usikkerhetsmomenter som ikke fullt ut kan gjenskapes i simuleringsmodeller eller under kontrollerte laboratorieforhold. Dette krever en dreining mot praktisk utprøving og validering på et tidlig stadium i teknologiutviklingen. Levende laboratorier gir en unik mulighet til å teste og foredle innovasjoner i autentiske bygningsomgivelser, og bygger dermed bro mellom teoretisk forskning og praktisk anvendelse.

I ZEB-laboratoriet utnytter forskere ved NTNU og SINTEF det levende laboratoriet for å skape kunnskap, utvikle teknologi og fremme bærekraftige løsninger på flere områder. Grunnleggende

forskningsaktiviteter gjennomført i 2024 omfatter viktig overvåking og datainnsamling som gir kontinuerlig innsikt i energiforbruk i bygningsdrift og bidrar til å kartlegge ytelsesnivå og forbedringspotensial. AI-drevne verktøy gjør data mer tilgjengelige, for eksempel gjennom et chatbot-grensesnitt som lar brukere kommunisere direkte med bygningsdata ved hjelp av naturlig språk. Parallelt gjør avanserte visualiseringsteknikker – som interaktive dashbord og utvidet virkelighet – data mer forståelige og anvendelige. Med utvidet virkelighet kan bygningsmodeller med ulike informasjonsnivåer visualiseres, og virtuelle data smeltes sammen med den fysiske verden for en rikere og mer interaktiv opplevelse.

Ved å gå videre fra datainnsamling til handling identifiserer automatiserte analyseverktøy, som sanntids avviksdeteksjon, ytelsesproblemer tidlig og muliggjør raske tiltak for å sikre optimal bygningsdrift. Innsikt fra denne overvåkingen danner grunnlag for avanserte kontrollapplikasjoner, inkludert intelligente strategier for oppvarming, ventilasjon og bygningsklimatisering som dynamisk tilpasser seg miljøendringer for å opprettholde brukerkomfort samtidig som energibruken optimaliseres.

Forskningen ved ZEB-laboratoriet omfatter også bredere anvendelser utover enkeltbygninger til byplanlegging og miljøovervåking. Digitale verktøy anvendes på bynivå for bærekraftig ressursforvaltning, og skaper integrerte systemer

som overfører bærekraftige løsninger fra enkeltbygninger til hele byområder.

Hver av disse forskningsaktivitetene gjenspeiler NTNUs og SINTEFs engasjement for å fremme bærekraftig bygningsteknologi. Samlet viser disse initiativene den avgjørende rollen digitale verktøy spiller i utviklingen av et mer bærekraftig bygd miljø. Detaljerte beskrivelser av disse prosjektene på de følgende sidene fremhever ZEB-laboratoriets evne til å fremme bærekraft i bygninger og byer. En stor takk rettes til forskerne som gjennom sin innsats har gjort disse fremskrittene mulige.

*Francesco Goia, NTNU
Knut Nordanger, SINTEF Community
John Clauss, SINTEF Community*

*Kunst: Ingrid Becker
Foto: Grethe Fredriksen*

Oppfølging av energibruk i bygningsdrift

Nye bygninger trenger ofte langvarig innkjøring for å avdekke og løse problemer – en prosess som kan strekke seg over måneder eller år. Ved å kombinere overvåkingsdata med modeller basert på as built-dokumentasjon kan bygningen raskere oppnå optimal ytelse.

Kristian Skeie er forsker ved SINTEF Community, og ekspert på energieffektivitet og klimatilpasning. I arbeidet sitt bruker han data for å forbedre utforming og drift av bygninger.

Denne forskningsarbeidet har fått støtte fra Norges forskningsråd gjennom forskningstilskudd nr. 257660 for Forskningscenter for miljøvennlig energi - Zero Emission Neighbourhoods (FME ZEN)

Optimalisering av bygningsdrift med data

For å oppnå god drift med datadrevne tjenester må bygningssystemene fungere som planlagt. Datadrevne modeller kan gi nøyaktig informasjon om bygningens nåværende tilstand eller fremtidige energibruk, men dette er ikke nødvendigvis tilstrekkelig for å verifisere faktisk ytelse, kontrollere samsvar med intensjonene bak designet, eller bekrefte at forutsetninger fra design- og prosjekteringsfasen fortsatt gjelder. Til dette formålet trenger man modeller med fysisk forståelige egenskaper som kan etablere en referanse for ytelse og gi konkrete forslag til driftsforbedringer. Ved ZEB-laboratoriet har vi utviklet og testet et enkelt rammeverk for bygningsenergiberegning basert på as built-

Kartlegging av strømundermålere med tilhørende funksjoner og rom

dokumentasjon. Funnene viser at rammeverket har flere bruksområder, særlig for å forstå bygningsdriften bedre og identifisere avvik fra forventet bygningsytelse.

Implementering av modeller for sanntidsevaluering av energi

En fordel med modelleringsrammeverket, som er basert på nye standarder for byggt tekniske beregninger, er at det ikke krever historiske data for å trene modellen. Det kan likevel utnytte måledata for kalibrering. Rammeverket bruker inndata om bygningsskall og produksjon som kan hentes fra rapporter fra byggeforskriftskontroll eller energimerking. Åpne data kan også gi informasjon om omgivelsene, for eksempel skyggeforhold på bygningsfasadene. I tillegg er ytterligere produksjonsdata nødvendig for å modellere varmpumper og solcellepaneler i samsvar med NSPEK 3031:2023. Denne tilnærmingen gir en mer presis og dynamisk fremstilling av energiforsyningen. Videre er overgangen fra netto til brutto energibehovsberegninger, som spesifisert i NSPEK, avgjørende for å kunne gjøre meningsfulle sammenligninger med sanntidsmålinger.

Anvendelse av modellen i ZEB-laboratoriet

Tilgangen på data fra ulike bygningsprosesser er avgjørende for å kunne oppdage avvik i ytelse. I ZEB-laboratoriet overvåker flere undermålere energistrømmer for ulike formål. For å få et nøyaktig bilde av bygningens detaljerte energibruk er det viktig å forstå hva hver undermåler faktisk måler. Denne informasjonen kan kodes som tagger i tidsriktig databasen. Som vist i flytdiagrammet er noen målere plassert på samme kretser, noe som gjør databehandlingen mer utfordrende, særlig når en måler mangler data for en periode. Grafmodeller kan være godt egnet for å representere dette relasjonshierarkiet av målere (eller andre

Rammeverk for modeller basert på as built-dokumentasjon for å oppnå samsvar med driftsdata.

sensorer og rommene de betjener). I det videre arbeidet vil vi utvikle metoder for å systematisere og kvalitetssikre denne informasjonen, siden dette er helt nødvendig for å kunne bruke samme tilnærming i andre bygninger. As built-modellen, kjørt med faktiske værdata, har blitt brukt til å oppdage feil og systematisk kartlegge områder som kan forbedres. Rammeverket har også vist lovende resultater i å forutsi energiproduksjon og -behov for påfølgende dag når vi bruker faktiske belastninger og settpunkter som inndata. Dette er muligheter vi kan undersøke videre for å optimalisere driftsstrategiene.

Skeie, K. (2023). Connected heat pumps in building operation – Zeb Laboratory. In Jentsch, J. (Ed.), *IEA HPT Annex 56 Digitalization and IoT for Heat Pumps – Task 2: Interfaces and platforms*.

Skeie, K., & Gustavsen, A. (2022). Building energy performance evaluation of a Norwegian single-family house applying ISO-52016. *BuildSim Nordic 2022*.

Enklere tilgang til bygningsdata

Driftsdata fra bygningsstyringsystemer kan gi bedre bygningsytelse hvis dataene er lett tilgjengelige og forståelige. En chatbot basert på store språkmodeller (LLM-er) som ChatGPT gjør dette mulig ved å tilby naturlig dialog med brukere som vil hente ut og forstå dataene.

Knut Nordanger er seniorrådgiver ved SINTEF Community. Han fokuserer på utvikling av innovative datadrevne applikasjoner for bygg- og anleggsbransjen.

Dette forskningsarbeidet er finansiert av SINTEF gjennom et strategisk egenfinansiert prosjekt, tilskudd SEP 2024 nr. 87.

Bedre tilgang til bygningsstyringsdata

Bygningsstyringsystemer genererer store mengder data som gir verdifull informasjon om hvordan bygningene fungerer. Tilgang til og tolkning av disse dataene krever imidlertid ofte spesialisert teknisk kunnskap, som programmeringskompetanse. Avhengighet av tradisjonelle databasegrensesnitt og spørrespråk øker behovet for teknisk støtte og kan føre til at dataressurser blir underutnyttet. Fremskritt innen kunstig intelligens gir lovende løsninger på disse tilgjengelighetsutfordringene, og kan potensielt utvide brukergruppen som kan dra nytte av dataene. Store språkmodeller (LLM-er) senker tekniske barrierer ved å håndtere spøringer skrevet på vanlig norsk eller engelsk, slik at brukere

kan samhandle med data ved hjelp av dagligspråk i stedet for komplekse spørrespråk.

En chatbot som forstår naturlig språk for å samhandle med bygningsdata

For å teste og vise hvordan LLM-er kan forbedre tilgangen til bygningsstyringsdata har vi utviklet en chatbot basert på OpenAIs GPT-4-modell. Chatboten kan håndtere metadataforespørsmål, dataspøringer og dataauthenting. For metadataforespørsmål vil spørsmål om utstyr og komponenter, som "Hvilke komponenter finnes i rom 3.12?", gi brukeren en komponentliste. For dataspøringer vil enkle datarelaterte spørsmål som "Hva er temperaturen i rom 3.18 nå?" gi et tekstsvaret. Når brukeren ber

Skjerm bilde av chatbot

Utdrag fra kunnskapsgraf for romsensor

om spesifikke data, for eksempel "Gi meg alle temperaturdata for de siste tre timene i rom 3.21", lager chatboten en CSV-fil som kan lastes ned. Det tekniske grunnlaget for chatboten er en kunnskapsgraf i Neo4j-databasen som organiserer all metadata. Grafen omfatter enheter som systemer, komponenter og målestørrelser, med tilhørende relasjoner som viser de logiske sammenhengene mellom dem. For å forbedre metadatastrukturen og øke interoperabiliteten, brukes ontologier som Brick og SAREF som felles vokabular og semantisk struktur for å beskrive bygningssystemer og IoT-enheter. Dette gir mer presise og konteksttilpassede svar, samtidig som det forenkler både utvidelse av chatbotens funksjonalitet og implementering i andre bygninger. Når en bruker stiller et spørsmål, søker chatboten i grafen for å finne relevante metadata. For

eksempel finner den ut hvordan "utetemperatur" er representert i databasen. Hvis spørsmålet krever datainnhenting, bruker chatboten metadataene til å automatisk generere en spørring mot tidsseriedataene i databasen. Deretter behandles resultatene før brukeren får enten et tekstsvaret eller en nedlastbar fil.

Implementering og validering ved ZEB-laboratoriet

Den moderne datainfrastrukturen ved ZEB-laboratoriet har vært avgjørende for utviklingen av chatboten. Infrastrukturen gir en robust plattform for innsamling, lagring og håndtering av sanntidsdata fra bygningssystemer og sensorer. Dette har muliggjort utvikling i et kontrollert miljø som etterligner reelle forhold, og sikrer dermed en effektiv og brukervennlig løsning som håndterer komplekse datasett.

Ved hjelp av naturlig språk får forskerne nå effektiv tilgang til data via chatboten, i stedet for å bruke InfluxDBs Flux-spørrespråk. Dette reduserer behovet for bistand fra laboratorieteknikere ved datainnhenting og bidrar til økt bruk av datasettene ved ZEB-laboratoriet.

Balaji, B., Bhattacharya, A., Fierro, G., Gao, J., Gluck, J., Hong, D., Johansen, A., Koh, J., Ploennigs, J., Agarwal, Y., Berges, M., Culler, D., Gupta, R., Kjærgaard, M. B., & Srivastava, M. (2018). Brick: Metadata schema for portable smart building applications. *Applied Energy*, 226, 1273–1292.

Fan, L., Lafia, S., Li, L., Yang, F., & Hemphill, L. (2023). DataChat: Prototyping a conversational agent for dataset search and visualization. *arXiv preprint arXiv:2305.18358*.

García-Castro, R., Lefrançois, M., Poveda-Villalón, M., & Daniele, L. (2023). The ETSI SAREF ontology for smart applications: A long path of development and evolution. In L. Daniele, F. den Hartog, & J. Roes (Eds.), *Energy Smart Appliances: Applications, Methodologies, and Challenges* (pp. 183–215). Wiley-IEEE Press.

Interaktiv visualisering av sanntidsenergidata

Store datamengder fra bygninger bør presenteres på en måte som er nyttig og enkel å bruke for både eksperter og allmennheten. Interaktiv visualisering, som gjør det mulig å sammenligne mot modeller, kan være en egnet løsning på dette behovet.

Stian Nyblom fullførte en mastergrad i datateknologi ved NTNU våren 2024, med spesialisering i programvareutvikling. Han jobber nå som IT-konsulent i Bekk Consulting.

Denne forskningsarbeidet har fått støtte fra Norges forskningsråd gjennom forskningstilskudd nr. 257660 for Forskningscenter for miljøvennlig energi - Zero Emission Neighbourhoods (FME ZEN)

Best mulig utnyttelse av bygningsdata for alle målgrupper

De omfattende sensornettverkene i moderne bygninger genererer store mengder sanntidsdata om hvordan systemene fungerer. Disse dataene er uvurderlige for fagfolk som arkitekter, ingeniører, driftsansvarlige, byplanleggere og forskere. Dataene gir grunnlag for løpende vurderinger, vedlikehold og fremtidig design. Samtidig kan disse datastrømmene engasjere et bredere publikum. Når sanntidsdata synliggjør hvordan avanserte bygninger fungerer og hvilke fordeler de gir, kan det øke forståelsen for bærekraftig byggt teknologi hos både studenter og allmennheten.

Mens datavisualisering og løsninger for dataspøringer er godt utviklet for fagfolk, kan

det være utfordrende å gjøre disse dataene tilgjengelige for ikke-eksperter. Interaktive datavisualiseringsløsninger er avgjørende fordi de gjør kompleks informasjon mer engasjerende og forståelig, og lar ikke-eksperter utforske data i sitt eget tempo. Disse interaktive funksjonene kan også komme eksperter til nytte ved at de muliggjør dypere utforskning og analyse av dataene. Å utvikle løsninger for ikke-eksperter er avgjørende for å maksimere nytten og effekten av bygningsdata, spesielt i demonstrasjons- og pilotprosjekter.

En prototype på et interaktivt dashboard

For å møte denne utfordringen ble det utviklet en prototype i form av et interaktivt dashboard. Dette gir en overordnet oversikt over data knyttet til

Interaktiv visualisering av månedlig energibalanse over ett driftsår.

energi og klimagassutslipp, samtidig som brukerne kan fordype seg i dataene for mer detaljert innsikt. Dashboardet viser både forventede og faktiske ytelsesverdier, slik at man raskt kan sammenligne bygningens faktiske ytelse med simuleringer fra designfasen. For å sammenligne målte data med forventet ytelse brukes både sanntidssimuleringer og forhåndsberegnete simuleringer basert på historiske data. InfluxDB håndterer dette ved å lagre simuleringresultater som tidsserier sammen med tilsvarende eksperimentelle data. Prototypen er bygget med en React-basert frontend som gir fleksibilitet til å justere alle aspekter ved dashboardet. Den bruker et skreddersydd Flask-API for omfattende bearbeiding av sensordata som er lagret i tidsseriedatabasen InfluxDB. Denne løsningen fungerte bedre enn dedikerte dashboardverktøy som Streamlit og Grafana, som ble vurdert som for lite fleksible for denne oppgaven.

Utnyttelse av tidsseriedatabaser for omfattende visualiseringsmuligheter

Dataarkitekturen i ZEB-laboratoriet gjør det enkelt å hente og analysere sanntidsmålinger og simuleringer, noe som var avgjørende for utviklingen av prototypen. Det omfattende sensornettverket leverer ulike datatyper, og de store datamengdene åpner for varierte visualiseringer. En fleksibel

Interaktiv visualisering av energi inn og ut av ZEB-laboratoriet over ett driftsår.

tidsseriedatabase forenkler lagring og henting av både eksperimentelle data og simuleringer, slik at man kan sammenligne faktisk ytelse med predikert ytelse. For å evaluere dashboardets brukervennlighet ble det gjennomført undersøkelser basert på to standardiserte metoder: Technology Acceptance Model (TAM) og System Usability Scale (SUS). I undersøkelsene deltok forskere ved SINTEF som ekspertgruppe og førsteårsstudenter i arkitektur som representanter for ikke-eksperter. Begge grupper fant prototypen nyttig og enkel å bruke. Forskerne påpekte likevel at det trengs flere diagrammer og mer data for at løsningen skal dekke deres daglige, arbeidsrelaterte behov.

Contreras-Figueroa, V., et al. (2021). Information visualization in adaptable dashboards for smart cities: A systematic review. In 2021 9th International Conference in Software Engineering Research and Innovation (CONISOFT) (pp. 34–43).

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340.

Wiberg, A. H., et al. (2019). Visualisation of KPIs in zero emission neighbourhoods for improved stakeholder participation using Virtual Reality. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 323(1), 012074.

Visualisering av fagspesifikke IFC-filer i bygninger med utvidet virkelighet (AR)

Det kan være utfordrende å engasjere ulike brukergrupper i bygninger og tilby effektive beslutningsstøtteverktøy. Utvidet virkelighet (AR) kan adressere dette ved å legge digital informasjon over den virkelige verden, og dermed forbedre beslutningsprosesser gjennom interaktivitet.

Wojciech Teclaw arbeider som M.Sc. ved SINTEF Community og er ph.d.-kandidat ved NTNU. Han har spesialkompetanse i dynamisk BIM med solid forståelse av semantikk og grafdata-baser.

Dette forskningsarbeidet er støttet gjennom et internship ved OTH Regensburg.

Fra plantegninger til digital virkelighet

Tradisjonelt har byggebransjen vært avhengig av plantegninger, modeller og 2D-tegninger for prosjektering og utførelse. Disse verktøyene kommer imidlertid til kort når det gjelder visualisering og samarbeid, spesielt i driftsfasen av bygninger. Etter hvert som bygningsteknologien utvikler seg, fremstår utvidet virkelighet (AR) som et nyskapende verktøy som gjør det mulig å visualisere i sanntid ved å legge digitale modeller over fysiske rom. Dette gir betydelig bedre prosjektplanlegging, gjennomføring og løpende drift av byggene.

Forberedelse av de digitale informasjonslagene

For å implementere AR-teknologi effektivt er

det avgjørende med riktig digital infrastruktur. En viktig forskjell mellom 3D-modellering og bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er navngivingsstandarden, som lar aktørene gjøre mer enn bare visuell inspeksjon av en fil. Dette gjør det mulig å velge ut, innhente og håndtere data effektivt gjennom hele byggeprosjektets livssyklus. En slik systematisk tilnærming gir bedre samarbeid og koordinering, og sikrer at informasjonen er systematisk organisert og tilgjengelig. Prinsippene for navngivingsstandarden gjenspeiles i BIM-modeller for arkitektur- og HVAC-domener. Begge modellene er laget i Autodesk Revit og samordnet med Autodesk Navisworks for å sikre at de er kollisjonsfrie. Navngivingsstandarden er

Koordineringsvisning av ZEB-laboratoriet som inkluderer arkitektur- og ventilasjonsdomener

utført slik at den lett kan utvides og brukes i andre domener. For eksempel betyr koden AC_WD_SGL arkitekturområde (AC), vinduer (WD) og enkeltglassvindu (SGL).

AR-integrasjon i ZEB-laboratoriet

ZEB-laboratoriet bruker Gamma AR-produktserien for å muliggjøre AR-visualisering av skjulte (typisk HVAC-systemer) og synlige (typisk arkitektoniske elementer) komponenter. IFC-modeller av bygningen ble lastet opp til portalen, behandlet og gjort tilgjengelige i Gamma AR-appen. På stedet legger brukerne disse digitale modellene over det fysiske rommet, og gjør skjulte elementer synlige gjennom enhetene sine. Dette gjør det mulig å identifisere avvik, dokumentere problemer og håndtere informasjonsforespørsler (RFI-er, Request for Information) direkte i appen.

Implementering av AR-løsninger for visualisering av skjulte bygningselementer gir flere fordeler i driftsfasen. Det forbedrer vedlikeholdet ved at driftspersonell kan lokalisere og vurdere bygningssystemer uten inngripende tiltak, noe

som reduserer nedetid og skader. Inspeksjoner blir mer nøyaktige når inspektørene kan se bak vegger og tak, og dermed sikre at alle systemer er korrekt installert og vedlikeholdt. Rask identifisering av problemer i skjulte systemer muliggjør effektiv feilsøking, som igjen gir raskere løsninger og minimale driftsforstyrrelser. AR er også et kraftig opplæringsverktøy for vedlikeholdspersonell, som viser nøyaktig plassering og konfigurasjon av skjulte elementer. Systemet fungerer som et levende dokument som oppdateres med endringer gjennom bygningens livssyklus. I tillegg styrker visualisering og dokumentasjon av skjulte elementer kommunikasjonen mellom personell på stedet og ledelse, noe som sikrer en klar forståelse av bygningens tilstand og eventuelle problemer. Dette gir større åpenhet og presisjon i bygningsdriften, og øker effektiviteten i både vedlikehold og eiendomsforvaltning.

Borrmann, A., König, M., Koch, C., & Beetz, J. (2018). Building Information Modeling: Why? What? How? In A. Borrmann, M. König, C. Koch, & J. Beetz (Eds.), *Building Information Modeling* (pp. 1–24). Springer International Publishing.

Brukergrensesnittvisning i Gamma AR-applikasjonen, som viser ventilasjonskomponenter skjult over de akustiske himlingsplatene i ZEB-laboratoriet

Avviksdeteksjon i bygningsdrift

Effektiv bygningssystematisering krever rask og nøyaktig avviksdeteksjon for proaktivt vedlikehold, energisparing og brukerkomfort. Nye systemer som umiddelbart oppdager og håndterer problemer kan forebygge ineffektivitet, redusere kostnader og sikre brukernes velvære.

Dette forskningsarbeidet er støttet gjennom SINTEFs konserninitiativ "KS Digitalisering".

Utfordringer ved overvåking av bygningssystemer

Avviksdeteksjon i bygningssystemer er avgjørende for moderne drift. Ettersom bygninger blir mer komplekse og automatiserte, er det nødvendig å raskt identifisere og håndtere systemavvik for å opprettholde energieffektivitet, brukerkomfort og optimal ytelse. Tradisjonell overvåking har utfordringer med sanntidsanalyse og tilgjengelighet for brukerne, noe som hindrer effektivt vedlikehold og optimalisering i smarte bygninger. Driftspersonell møter ofte utfordringer med å skille mellom normale variasjoner og reelle avvik, som fører til forsinkede responser og tapte muligheter for energioptimalisering. Manuell overvåking er tidkrevende og utsatt for menneskelige feil, mens eksisterende automatiserte løsninger ofte genererer for mange falske alarmer som overbelaster vedlikeholdsteamene.

Luis Caetano er seniorrådgiver ved SINTEF Community og utvikler datadrevne applikasjoner for å fremme et mer bærekraftig bygd miljø.

Reidar Kind er seniorrådgiver ved SINTEF Community og implementerer datadrevne applikasjoner for forbedret bygningssystemer.

Webapplikasjon for sanntidsanalyse

Vår forskning utviklet en webapplikasjon for sanntidsanalyse av datastrømmer fra ZEB-laboratoriets sensorer og enheter. Applikasjonen kombinerer avanserte algoritmer for avviksdeteksjon med et intuitivt brukergrensesnitt til et effektivt verktøy for avviksovervåking. Den identifiserer avvikende mønstre og potensielle problemer før de eskalerer, slik at proaktivt vedlikehold og systemoptimalisering muliggjøres gjennom tidlig varsling. Webapplikasjonen for avviksdeteksjon fungerer som en innledende kvalitetsvurdering av data og støtter ZEB-laboratoriets drift i å etablere tiltak for å korrigere mulige feil. Disse deteksjonsresultatene kan danne grunnlag for utvikling av mer sofistikerte prosesser for feildiagnostisering. For å sikre omfattende avviksidentifisering bruker applikasjonen tre komplementære tilnæringer for feildeteksjon. Den første metoden bruker statistisk Z-score-analyse, som måler avvik fra gjennomsnittlig oppførsel ved hjelp av standardavviksgrenser. Den andre tilnærmingen benytter DBSCAN-clustering for å identifisere avvik basert på romlige tetthetsmønstre i dataene. Den tredje metoden bruker en Special Isolation Forest-algoritme, spesielt tilpasset tidsseriedata, som utmerker seg ved å oppdage midlertidige avvik gjennom tilfeldig punktisolering. Denne kombinasjonen gjør systemet i stand til å effektivt identifisere statistiske avvik, klyngebaserte anomalier og midlertidige uregelmessigheter på tvers av ulike bygningssystemer.

Analyse av varmepumpeytelse i ZEB-laboratoriet

ZEB-laboratoriet muliggjorde denne forskningen ved å tilby en robust plattform for sanntids datainnsamling og analyse gjennom sitt omfattende nettverk av sensorer og enheter.

Laboratoriet la til rette for testing og validering av avviksdeteksjonsmetoder, med fokus på ytelsen til varmepumpens effektfaktor (COP). Varmepumpesystemet ble valgt som hovedcase på grunn av sin kritiske rolle for bygningens energieffektivitet og sine komplekse driftsmønstre som gjør tradisjonelle overvåkingstilnæringer utilstrekkelige. Implementeringen demonstrerte effektiviteten av deteksjonsmetodene gjennom webapplikasjonens grensesnitt, med resultater for varmepumpens COP-tidsserie. Systemet identifiserte avvik der verdiene falt under 0 eller oversteg 5, i samsvar med teoretiske forventninger siden COP skal være ikke-negativ og ikke overstige maksimal teoretisk COP. Laboratoriets sofistikerte infrastruktur var avgjørende for å forbedre både deteksjonsalgoritmene og brukergrensesnittet for å møte driftskravene.

Clauß, J., Lassen, T., Skeie, K., Andersen, K., Caetano, L., & Sartori, I. (2024). Preparing buildings for data-driven operation – Examples from the ZEB Laboratory. (Under review).

Katipamula, S., & Kim, W. (2018). A review of fault detection and diagnostics methods for building systems. *Science and Technology for the Built Environment*, 24(1), 3–21.

Webapplikasjonens arkitektur.

Auto-tuning-metoder for modellbasert styring av romtemperaturdynamikk

Avanserte modellbaserte metoder krever omfattende utvikling og finjustering. Ved å integrere adaptive egenskaper med sanntidsdata får man bruksklare modeller som senker terskelen for å ta i bruk modellbasert styring.

Marius Bagle er MSc ved SINTEF Community og ph.d.-kandidat ved NTNU, med bakgrunn i elektroteknikk. Forskningen hans retter seg mot utvikling av metoder for modellbasert styring av bygningers energisystemer som utnytter adaptive egenskaper.

Denne forskningsarbeidet har fått støtte fra Norges forskningsråd gjennom forskningstilskudd nr. 257660 for Forskningscenter for miljøvennlig energi - Zero Emission Neighbourhoods (FME ZEN).

Skaleringsutfordringer for modellbasert styring

Avanserte styringsteknologier som modellprediktiv kontroll har vist seg effektive for å forbedre bygningers energieffektivitet. Dette oppnås ved at de muliggjør nær-optimal bruk av fornybare energiresurser og øker bygningers evne til fleksibel tilpassing ved varierende energitilførsel. Å implementere systemer for avanserte styringsstrategier medfører imidlertid betydelige utviklingskostnader knyttet til modellering og finjustering av regulatorer og tilstandsestimatorer. Paradoksalt nok kan dette føre til høye energikostnader i systemets første fase. For å utvikle en egnet modell av bygningens termiske dynamikk krever standard prosedyrer for modellidentifikasjon

en energiintensiv testperiode der bruken må begrenses.

Styringsorientert modellering av romtemperaturdynamikk

Hypotesen i det pågående arbeidet med modellidentifikasjon er at sanntids driftsdata av høy kvalitet kombinert med etablert fysisk kunnskap kan gi gråboksmodeller som egner seg for styringsapplikasjoner. Denne tilnærmingen fjerner behovet for en kostbar testperiode og kan åpne for bredere anvendelse av prediktiv styringsteknologi, gi vesentlig lavere implementeringskostnader for styring på romnivå og føre til betydelige energibesparelser.

Funksjonsprinsippet for det nye auto-tuning-systemet

Det nye identifikasjonssystemet er utviklet for å estimere direkte hvordan tilstedeværelse, ventilasjon og interne varmekilder påvirker temperaturen. Systemet omfatter tidsvarierende elementer som tar hensyn til ikke-observerbare og ukontrollerbare inndata, som når vinduer og dører åpnes. Denne nye tilnærmingen identifiserer to sett med termiske parametere: ett for timer med tilstedeværelse (som i stor grad påvirkes av brukernes tilstedeværelse og tilhørende ikke-observerbare, brukerdrevne fenomener) og ett med de samme termiske egenskapene for timer uten tilstedeværelse (primært for å følge innetemperatur og bygge opp en filtreringshistorikk for å estimere ikke-observerte temperaturer, som temperaturen i bygningsskallet). I tillegg til tidsvarierende elementer i estimeringsperioden, gjøres alle fysiske parametere tidsvarierende gjennom hyppig identifikasjon (for eksempel daglig eller oftere) basert på et optimeringsproblem som kombinerer nye data med

etablert kunnskap. Denne kombinerte tilnærmingen muliggjør en auto-tuning-funksjon i systemet som betydelig forbedrer modellens prediksjonsytelse på usette data, særlig når driftsforholdene endres.

API-basert datatilgang og datastrømmer for fleksibel arbeidsflytautomatisering

Det foreslåtte identifikasjonssystemet er grundig testet og validert med data fra ZEB-laboratoriets tvillingrom. Testresultatene viser at systemet presterer bedre enn standardprosedyrer ved å gi parametere relatert til bygningens termiske dynamikk og prosess- og målestøy, som er avgjørende for modellprediktive regulatorer. Laboratoriets omfattende måleinfrastruktur, store mengder tilgjengelige data og tilgangen til to identiske rom gjør det enkelt å teste systemets generaliserbarhet i tid og rom. Den direkte tilgangen til rådata gjennom det dedikerte API-et gir dessuten betydelige fordeler ved at det muliggjør full kontroll over resamplingprosessen og økt automatisering av arbeidsflyten.

Blum, D. H., Arendt, K., Rivalin, L., Piette, M. A., Wetter, M., & Veje, C. T. (2019). Practical factors of envelope model setup and their effects on the performance of model predictive control for building heating, ventilating, and air conditioning systems. *Applied Energy*, 236, 410–425.

Blum, D., Wang, Z., Weyandt, C., Kim, D., Wetter, M., Hong, T., & Piette, M. A. (2024). Field demonstration and implementation analysis of model predictive control in an office HVAC system. *Applied Energy*, 318, 119104.

Drgoňa, J., Arroyo, J., Cupeiro Figueroa, I., Blum, D., Arendt, K., Kim, D., Ollé, E. P., Oravec, J., Wetter, M., Vrabie, D. L., & Helsen, L. (2020). All you need to know about model predictive control for buildings. *Annual Reviews in Control*, 50, 190–232.

Forbruksrespons i bygningers varmesystemer med PCM-baserte lagringsløsninger

Energifleksibilitet i bygninger er avgjørende for å støtte overgangen til et bærekraftig kraftsystem med høy andel fornybar energi. Nye kontrollalgoritmer er nødvendige for å utnytte energifleksibilitetspotensialet i bygningers varmesystemer.

Aneesh Chandra Nunna er ph.d.-kandidat ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og NTNU. Forskningen hans retter seg mot utvikling av innovative kontrollalgoritmer for termisk energilagring for å øke energifleksibiliteten i bygningers varmesystemer.

Dette forskningsarbeidet har fått støtte fra Norges forskningsråd gjennom forskningstilskudd nr. 257660 for Forskningscenter for miljøvennlig energi - Zero Emission Neighbourhoods (FME ZEN) og av Danmarks Tekniske Universitet gjennom DTU Alliance ph.d.-stipend.

Bygninger som aktive knutepunkt i energinett

Bygninger kan bidra med betydelig energifleksibilitet ved å levere støttetjenester til elektrisitets- eller fjernvarmenett, og støtter integreringen av fornybare energikilder som vind og sol. Termiske energilagringenheter (TES) i bygningers varmesystemer fanger opp og lagrer energi i perioder med lav etterspørsel og frigjør den i perioder med høy etterspørsel, og gjør dermed energietterspørselen uavhengig av forsyningen. Modellprediktiv kontroll (MPC) av TES muliggjør effektivt etterspørselsfleksibilitet samtidig som bygningens energieffektivitet opprettholdes. Faseendringmaterialer (PCM) er blant de mest modne teknologiene for å forbedre forbruksrespons (DR) i bygninger på grunn av deres høye

energilagringstetthet, termiske stabilitet, pålitelighet og lønnsomhet.

Modellprediktiv kontroll av PCM-basert TES

En optimal prediktiv kontrollstrategi for PCM-basert TES ble utviklet for å optimalisere den termiske lagringskapasiteten til det faseskiftende materialet. Dette gjøres for å forskyve bygningens varmelast basert på tidsvarierende strømprissignaler, det vil si for å oppnå prisbasert forbruksrespons. Numeriske modeller ble utviklet som beslutningsstøtteverktøy for den prediktive kontrolleren: en ikke-lineær modell som fanger opp den komplekse dynamikken i TES og varmesystemet (inkludert modeller for varmepumpe, PCM, radiatorer osv.), en prediksjonsmodell som gir pålitelige estimater

Skjematisk fremstilling av varmesystemet i ZEB-laboratoriet.

for fremtidig varmebehov (romoppvarming), og ekstern informasjon som værprognoser og strømprissignaler. En avansert ikke-lineær optimeringsalgoritme ble utviklet for å optimalisere driften av PCM-basert TES samtidig som det tas hensyn til etterspørselskrav og grensebetingelser. Målet med forskningsstudien var å demonstrere en avansert kontrollstrategi for intelligent styring av PCM-basert TES som kunne gi høy grad av etterspørselsfleksibilitet og levere responsive nettstøttetjenester gjennom effektiv bruk av varmesystemets lagringsegenskaper. Sammenlignet med regelbasert styring, endret den simulerte driften av den utviklede innovative kontrolleren varmesystemet fra et ufleksibelt til et høyfleksibelt system (fleksibilitetsfaktor lik 1). En lagringskapasitet på 100-120 kWh var tilgjengelig for regulering basert på nettets behov for opp- eller nedregulering. Energikostnad og -forbruk ble redusert med mer enn 80 %.

Avansert bygningsteknisk infrastruktur

ZEB-laboratoriet er ideelt for å studere hvordan bygninger kan fungere som aktive knutepunkt i energinett. Det har en innovativ, biobasert PCM-lagring, som kan lagre og levere varme etter behov

Optimalisert ladeplan for PCM TES (øverst) og lagret termisk energi og predikert energibehov (overskuddslading og redusert lading er henholdsvis i grønt og rødt) (nederst)

til romoppvarming, tappevann og ventilasjon. Laboratoriets omfattende instrumentering gir detaljert innsikt i varmesystemets ytelse og status, muliggjør realistisk modellering og forenkler kalibrering. I tillegg tilbyr laboratoriet en unik plattform for testing av avanserte kontrollalgoritmer i et semi-kontrollert, realistisk og sikkert miljø. Kontrolleren vil bli demonstrert i sanntid ved ZEB-laboratoriet, ved bruk av laboratoriets datainfrastruktur som sikrer enkel integrasjon av algoritmer fra tredjeparter i bygningstyringssystemet.

Nunna, A. C., et al. (2024). Optimal control of a bio-based phase change material thermal energy storage for demand response. *SSRN*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4894127>

Nunna, A. C., et al. (2023). Demand side flexibility for a heat booster substation with ultra low temperature district heating. *Sustainable Energy, Grids and Networks*, 36, 101185.

Ventilasjonsregulering for å spare energi og øke komfort og produktivitet

God ventilasjon er avgjørende for komfort, helse og produktivitet i bygninger, men øker samtidig energibruken betydelig. Ved å utvide antall inneluftkvalitetsparametere i ventilasjonsreguleringen kan fordelene optimaliseres uten at energiforbruket øker.

Dette forskningsarbeidet har fått støtte fra Norges forskningsråd gjennom forskningstilskudd nr. 257660 for Forskningscenter for miljøvennlig energi - Zero Emission Neighbourhoods (FME ZEN), og fra SINTEF gjennom et strategisk egenfinansiert prosjekt, tilskudd SEP 2023 nr. 70.

Aktuelle utfordringer med bygningsventilasjon

Politiske rammeverk skal fremme helse og velvære gjennom å sikre ren luft, renoverte og energieffektive bygninger, renere energi og teknologisk innovasjon. I arbeidet med å forbedre bygningers energieffektivitet må inneluftkvaliteten (IAQ) ivaretas fordi den påvirker helse, produktivitet og velvære. Dårlig inneluftkvalitet kan føre til helseproblemer som allergi, pusteproblemer og redusert kognitiv funksjon. Bedrifter har blitt mer oppmerksomme på kostnadene knyttet til redusert arbeidseffektivitet og sykefravær, og dermed har optimalisering av inneluftkvalitet også fått økonomisk betydning.

Redusere luftmengder uten å svekke inneluftkvaliteten

Utviklingen i kontorkultur, spesielt overgangen til hjemmekontor, har ført til mer variable bruksmønstre i bygninger. Dette har tydeliggjort betydningen av behovsstyrt ventilasjon (DCV - demand-controlled ventilation). I ZEB-laboratoriet førte arbeidet med å redusere klimagassutslipp fra driften til en økning i antall soner kontrollert av enkle DCV-spjeld sammenlignet med et lignende, moderne kontorbygg. Tilnærmingen bygget på antakelsen om at kombinasjonen av bruk av lavutslippsmaterialer og strategisk plasserte inneluftkvalitetssensorer ville gjøre det mulig å redusere luftmengdene uten at inneluftkvaliteten

Maria Justo Alonso er seniorforsker ved SINTEF Community med fokus på ventilasjon- og varmestyring i bygninger for å redusere energibruk og forbedre inneluftkvalitet.

ble dårligere. Langtidstester i kontorlokale bekreftet at luftmengdene kan reduseres uten at nivåene av CO₂, PM_{2.5}, formaldehyd eller TVOC øker, samtidig som temperatur og luftfuktighet holdes på et tilfredsstillende nivå. Møterom må imidlertid reguleres nøye siden de ofte har de høyeste temperaturene og CO₂-konsentrasjonene. Brukerundersøkelser viste generelt fornøyde brukere, men mest misnøye og klager var knyttet til termisk komfort og inneluftkvalitet. Forskingen viste at høyere temperaturer påvirker opplevelsen av inneluftkvaliteten negativt, og 30 % opplevde det som ubehagelig varmt. TVOC-målingene viste liten sammenheng med opplevd lukt, noe som tyder på behov for alternative metoder for å måle lukt. Statistiske analyser avdekket ingen signifikant sammenheng mellom de fleste inneklimateparameterne og brukertilfredshet, med unntak av temperaturens påvirkning på inneluftkvalitet og komfort.

ZEB-laboratoriet som forskningsplattform

Det unike tvillingromoppsettet i ZEB-laboratoriet har vært uvurderlig i denne forskningen, siden

det gjorde det mulig å undersøke effekten av ulike luftforurensninger på to svært like populasjoner. Testene ble gjennomført i et innemiljø som oppfylte den generelle definisjonen av god luftkvalitet, men selv ved lave konsentrasjoner viste forurensningene målbare effekter. Videre testing i tvillingrommene ved ZEB-laboratoriet indikerer at miljøfaktorer som temperatur, luftfuktighet, PM_{2.5}, formaldehyd og CO₂-nivåer påvirker kognitive og motoriske funksjoner negativt. Likevel er CO₂ den eneste parameteren som måles i typiske ventilasjonssystemer.

Du, B., Tandoc, M. C., Mack, M. L., & Siegel, J. A. (2020). Indoor CO₂ concentrations and cognitive function: A critical review. *Indoor Air*, 30(6), 1067–1082.

Mujan, I., Anđelković, A. S., Munčan, V., Kljajić, M., & Ružić, D. (2019). Influence of indoor environmental quality on human health and productivity: A review. *Journal of Cleaner Production*, 217, 646–657.

Justo Alonso, M., Alonso, M. J., & Skeie, K. (2024). Air quality for various ventilation solutions in a Norwegian Zero Emission Building office. *SpliTech Conference 2024*.

Justo Alonso, M., Alonso, M. J., & Skeie, K. (2024). IAQ and ventilation measurements at the "ZEB Laboratory" office building in Norway. *Journal of Indoor Environments*.

Heatmap av miljøvariablene: CO₂, relativ luftfuktighet (RH), temperatur, formaldehyd, totale flyktige organiske forbindelser (TVOC) og PM_{2.5}

Radardiagram som viser inneluftkvalitetsparameterens påvirkning på ytelsestester

Prediksjon av soltilgang i moderne byer på høye breddegrader

Ukontrollert byvekst og fortetting truer bygningers tilgang til sollys. For bedre planlegging av solenergiløsninger i byområder er det avgjørende med pålitelige prediksjonsmodeller for høye breddegrader og fullstendige vurderingsprosesser.

Dette forskningsarbeidet er støttet av Norges forskningsråd gjennom forskningstilskudd nr. 324243 for FRIPRO-FRINATEK-prosjektet "HELIOS".

Utfordringer ved solanalyse på høye breddegrader

Nøyaktige beregninger av soltilgang på urbane overflater er avgjørende for planleggingsformål som optimal utforming av solcellesystemer (PV), vurdering av hvordan nye bygningers påvirker solforholdene, og forbedring av solenergiplaner. I denne prosessen brukes vanligvis fotovoltaiske modellkjeder for konvertering fra innstråling til strøm. Disse modellene er imidlertid hovedsakelig parametrisert og validert for lave og middels breddegrader, med begrenset pålitelighet for anvendelser på høye breddegrader (over 60°N). Solanalyser på høye breddegrader står overfor unike utfordringer på grunn av sesongmessig variasjon

i solstråling, stort solazimutområde, lav solhøyde, snøavsetning og isdannelse. Med økende fortetting og vekst i nordiske byer blir pålitelige verktøy stadig viktigere for bærekraftig byutvikling.

Modellytelsens variabilitet på høye breddegrader

Målet med forskningen var å undersøke ytelsen og påliteligheten til ulike fotovoltaiske modellkjeder ved å evaluere hvordan ytelsen varierer med inngangsparametere som klarhetsindeks, solstrålers innfallsvinkel, relativ luftmasse og lufttemperatur. Arbeidet startet med å etablere et modellbibliotek med de mest brukte numeriske modellene for ulike trinn i den fotovoltaiske modellkjeden (PV). Man

Mattia Manni er postdoktor ved NTNU. Han forsker på analyse av solenergi-potensial og integrering av solceller i ulike skalaer for å forbedre prognoser for energiproduksjon og støtte avkarbonisering av strømmettet.

Endringer i geometrimodellen fra punktskydata til høy-LoD 3D-modell av ZEB-laboratoriet og til solpotensialanalysen.

fokuserte særlig på konvertering fra horisontal til vinklet innstråling for å bestemme den beste kombinasjonen av state-of-the-art dekomposisjons- og transposisjonsmodeller for anvendelser på høye breddegrader. Deretter ble modellkjeden utvidet til å inkludere simulering av solcellesystemets ytelse i bymiljøer, der man tok hensyn til skygger fra omkringliggende bygninger. Det ble utviklet en datadrevet metodikk som kombinerer en empirisk skyggemaske og en modellert dagslysfaktor basert på Ladybug Sky Mask-komponenter. Resultatene fra sammenligningen av de ulike modellkjedenes beregninger med eksperimentelle data fra ZEB-laboratoriet viste hvordan nøyaktigheten og presisjonen til modellkjedene var sterkt avhengig av overflatens vinkel og azimutretning. For eksempel ga modellkjedene som presterte best for skråtak (Perez2/Temps) og pergola (Perez2/Olmo2) bemerkelsesverdige dårligere resultater for vertikale fasader, hvor Perez-modellfamilien presterte best. Analysene viste også at solmodelleringsprosessen i vintermånedene, med smalt område for solhøyde- og azimutverdier, fortsatt kan gi betydelige avvik.

ZEB-laboratoriets datakilde

ZEB-laboratoriets overvåkingssystem gjør det mulig å sammenligne eksperimentelle data systematisk med modelleringsresultater (innstråling og fotovoltaisk effekt). Systemet

registrerer solinnstråling og fotovoltaisk effekt for ulike bygningsoverflater (tak og fasader) med høy oppløsning i tid og rom. Flere Maximum Power Point Tracking (MPPT)-systemer på samme overflate gjør det mulig å undersøke hvordan delvis skygge påvirker solcelleytelsen. Ved å samle omfattende data fra én bygning sikres konsistente grensebetingelser, mindre ekstern variabilitet og mer pålitelige resultater gjennom reduserte stedsspesifikke skjevheter. Videre er en unik egenskap ved laboratoriet innstrålingssensoren og solcelleoverflaten på den nordvendte fasaden, siden det på høye breddegrader er mulig å høste solenergi om sommeren fra utradisjonelle fasade- og takorienteringer.

Manni, M., Jouttijärvi, S., Ranta, S., Miettunen, K., & Lobaccaro, G. (2024). Validation of model chains for global tilted irradiance on East-West vertical bifacial photovoltaics at high latitudes. *Renewable Energy*, 220, 119722.

Manni, M., Nocente, A., & Lobaccaro, G. (2024). Performance variability of solar irradiance model chains applied to building-integrated photovoltaic systems at high latitudes. *Solar Energy*, 282, 112924.

Mayer, M. J., & Yang, D. (2023). Pairing ensemble numerical weather prediction with ensemble physical model chain for probabilistic photovoltaic power forecasting. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 175, 113171.

Solinnstrålingskart over NTNU Gløshaugen campus.

Forurensninger i urban avrenning: Kilder, overvåking og behandlingsmetoder

Urban overvannsavrenning tilfører forurensninger som forringer ferskvannets kvalitet. Kunnskap om effektiviteten til bioretensjonsceller åpner for bedre behandlingsstrategier for fjerning av forurensninger.

Dette forskningsarbeidet har fått støtte fra EUs Horisont Europa forsknings- og innovasjonsprogram gjennom forskningstilskudd nr. 101060428 for prosjektet StopUP.

Overvåking av forurensninger og kilder i urban avrenning

God økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomster er avgjørende for bærekraftige, bygde miljø, og dette har ført til økt oppmerksomhet rundt overvåking av urbane forurensninger. Ulike urbane overflater bidrar ulikt til forurensningsmengden i avrenningsvannet, inkludert tradisjonelle forurensninger som partikler og tungmetaller, samt nye miljøgifter som mikroplast og legemidler. Selv om den generelle påvirkningen av urbant overvann på vannkvaliteten er kjent, er det fortsatt kunnskapshull når det gjelder disse forurensningenes egenskaper, kilder og prosesser. Noen kan ha langsiktige økologiske effekter som ennå ikke er fullt ut forstått. Det er derfor

avgjørende å kartlegge forurensningskilder og forstå forurensningsveier for å utvikle effektive behandlingsstrategier for overvann som kan opprettholde god tilstand i vannforekomstene i en tid med økende urbanisering.

Innovative muligheter for overvåking av overvann

I urbane områder stammer forurensninger fra atmosfærisk nedfall, trafikk og byggematerialer, og disse påvirker bygde og grønne overflater på ulike måter. Denne kompleksiteten gjør det utfordrende å skille effektene av ulike kombinasjoner av forurensninger og overflater ved overvåking i avløpsnett. I tillegg er det vanskelig å finne trygge tilgangspunkter for overvåking i

Merethe Strømberg er ph.d.-kandidat ved NTNU med spesialisering i overvannsforskning. Hun forsker på kvalitet og forurensninger fra urbane overflater, særlig med vekt på betydningen for effektiv rensing.

Tre overvåkede overflater ved ZEB-laboratoriet for å undersøke hvordan enkeltkilders arealbruk påvirker overvannets kvalitet.

konvensjonelle overvannssystemer. ZEB-laboratoriets overvannssystem tilbyr unike overvåkingmuligheter ved at det kombinerer ulike fordrøyningsystemer. Systemet omfatter en bioretensjonscelle og en fordrøyningsstank som er utformet for å samle vann fra ulike overflater separat. Under nedbør samles overvann fra parkeringsplassen og takarealet i separate innløp i den underjordiske fordrøyningsstanken. Oppsettet gjør det mulig å utføre separate laboratorieanalyser, som viser hvordan ulike overflater og arealbruk påvirker forurensningsnivåer og -typer. ZEB-laboratoriets testanlegg har et eget overvannssystem, strømforsyning og interne dataloggere, som gir en sikker og unik overvåkinginfrastruktur for forskning på overvannshåndtering.

Behandling av overvann ved hjelp av biofilterteknologi

Bioretensjonscellen utenfor ZEB-laboratoriet brukes til å undersøke behandlingsstrategier for overvann. Et effektivt biofilter kan fange opp forurensninger før de når vannforekomstene ved å forbedre overvannets kvalitet gjennom filtrering i konstruerte filtermedier. Bioretensjonscellens ytelse testes med vann fra fordrøyningsstanken for å vurdere hvordan arealbruk og nedbørsmønstre påvirker fjerning av forurensninger. Det behandlede vannet blir enten infiltrert i grunnen eller

samlet opp av et drencsystem og ført til elven. For å vurdere biofilterets ytelse ble innløps- og utløpsprøver analysert for nye miljøgifter, inkludert polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), tungmetaller, mikroplast og økotoksisitet, samt for partikkelbelastning og størrelsesendringer. Biofilteret viser lovende resultater for fjerning av partikkelbundne PAH og tungmetaller; imidlertid økte ofte nivåene av løste forurensninger i utløpet. Dette samsvarer med eksisterende forskning som antyder at tilsetningsstoffer i filtermediet er nødvendig for å forbedre fjerningen av løste forurensninger. Disse forurensningene er også mer biotilgjengelige og derfor mer økologisk betydningsfulle i resipientene.

Blecken, G., Lange, K., Beryani, A., Furén, R., Österlund, H., Flanagan, K., & Viklander, M. (2024). Dagvattenbiofilter och regnbådder - rening och ackumulering av föroreningar (No. SVU-rapport 2024-17). Svensk Vatten.

Mutzner, L., Zhang, K., Luthy, R. G., Arp, H. P. H., & Spahr, S. (2023). Urban stormwater capture for water supply: Look out for persistent, mobile and toxic substances. *Environmental Science: Water Research & Technology*, 9(12), 3094–3102.

Müller, A., Österlund, H., Marsalek, J., & Viklander, M. (2020). The pollution conveyed by urban runoff: A review of sources. *Science of The Total Environment*, 709, 136125.

Prinsippskisse for bioretensjonscellen ved ZEB-laboratoriet, med vegetasjon som forbedrer ytelsen.

Foto: Nicola Lolli

Faktaark

Tidslinje

Dimensjoner

Energi- og utslippsytelse

60.6 kWh/m²

Totalt spesifikt netto energibehov
(termisk og elektrisk)

67.9 kWh/m²

Spesifikk eksportert solenergi

16.3 kWh/m²

Spesifikk solenergiproduksjon til
eget bruk

5.33 kgCO₂ eq/m² year

Spesifikke utslipp for materialer
(inkludert utskiftninger), for 60 år

1.20 kgCO₂ eq/m² year

Spesifikke utslipp for byggefase,
for 60 år

4.73 kgCO₂ eq/m² year

Spesifikke utslipp for driftsfase,
for 60 år

-11.83 kgCO₂ eq/m² year

Spesifikke unngåtte utslipp
(solenergiproduksjon) under
driftsfase, for 60 år

-0.57 kgCO₂ eq/m² year

Spesifikk total utslippsbalanse
(ZEB-COM), for 60 år

Solenergisystemer

963 m²

Totalt
solcellepanelareal (tak,
fasader, pergola)

700

Totalt antall
solcellepaneler

181 kW_p

Totalt installert
kapasitet

5 PV
paneltype

146500 kWh

Estimert årlig
solenergiproduksjon

Prosjektering- og byggeprosjektpartner

Laboratoriet er utviklet i samarbeid mellom

Laboratoriet har mottatt finansiering fra

Prosjektledelsesstruktur og roller i prosjekterings- og byggefasene

Kunst: Ingrid Becker
Foto: Grethe Fredriksen

Instagram
zeblaboratory

LinkedIn
Zero Emission
Building Laboratory

ZEB-LABORATORIET

Adresse: Høgskoleringen 13
NO-7034 Trondheim, Norge
www.zeblab.no

Rapport 2024

ISBN: 978-82-14-07436-9

DOI: 10.5281/zenodo.15055914

Redaktører:

Francesco Goia
Knut Nordanger
John Clauss